

ALISHER NAVOIYNING TARJIMONLIK MAHORATI

(Nazm ul-javohir asari misolida)

Abdullayeva Ruqiya Muhammadovna

Toshkent Yangi asr universiteti “Mumtoz Sharq filologiyasi”

kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Hozirda yurtimizda ajdodlarimizdan qolgan adabiy-tarixiy boy me-rosni, qo‘lyozma manbalarini ko‘rib o‘rganib chiqishda anchagina salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Alisher Navoiyning “Nazm ul-javohir deb atalgan to‘rtlik she‘rlar to‘plamining sarlavhasini “She‘r durdonalari” yoki “She‘riy durdonalar” deyilsa bo‘ladi. Bu to‘rtliklar Hazrat Alining rivoyati bilan aytilgan va she‘rga solingan payg‘ambar (s.a.v.) hadislari - hikmatli so‘zlariga bag‘ishlangan. Alisher Navoiy Hazrat Alining tilshunoslik, adabiy mahoratiga yuksak baho bergan. U o‘zining “Mahbubul-qulub” (“Ko‘ngillarning sevgani”) asarida nazm ahli to‘g‘risida so‘z yuritganda birinchi tabaqada Hazrati Alini tilga olgan. Navoiyning ushbu asari boshdan oyoq ta‘lim-tarbiyaga doir. “Nazmul-javohir”da Navoiy elu yurt hayoti tajribasidan kelib chiqqan xulosa va umumlashmalari orqali ezgulik, insoniylik, adolat, odob axloq g‘oyalarini keng targ‘ib etadi. Kishilarni ma‘naviy yuksaklikka ko‘tarishga harakat qiladi, moddiy va ma‘naviy uyg‘unlik qanday bo‘lmog‘i kerakligi to‘g‘risida yo‘l-yo‘riqlar ko‘rsatadi.

Tayanch so‘zlar: Nazmul-javohir, tilshunoslik, hikmatlar, adabiy mahorat, g‘oyaviy-irfoniy mohiyati, odob axloqi, g‘amxo‘rlik.

Abstract: Currently, significant work is being carried out in our country to study the rich literary and historical heritage left by our ancestors, as well as manuscript sources. A collection of four poems by Alisher Navoi entitled “Nazmul-Javahir” can be called “Poetic Masterpieces” or “Poetic Masterpieces”. These quatrains are dedicated to hadiths - the wise words of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), transmitted by Hazrat Ali and expressed in verse. Alisher Navoi highly appreciated the linguistic and literary abilities of Hazrat Ali. In

his work *Mahbubul-Kulub* (Beloved of Hearts), he mentioned Hazrat Ali in the first category when he spoke about the people of Nazm. This work by Navoi is about education from head to toe. In “*Nazmul-javahir*” Navoi eloquently widely propagates the ideas of goodness, humanity, justice, and morality through his conclusions and generalizations based on the experience of village life. He tries to raise people to spiritual heights, gives instructions on what material and spiritual harmony should be.

Key words: *Nazmul-javahir*, linguistics, wisdom, literary skill, ideological and mystical essence, ethics, care.

Bugungi kunda yurtimizda chet tillarini oʻrganish ayniqsa ajdodlarimizdan meros arab tilini oʻrganish va imkon qadar yosh avlodlarga tezroq va samarali oʻrgatish jadal surʼatlar bilan rivojlanib bormoqda. Oʻzlarining ilmiy salohiyatlari bilan dunyo faniga sezilarli tasir koʻrsatgan fan daholari buyuk vatandoshlarimiz Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Llinb Sino, Frobiy, Alisher Navoiy, Xorazimiy, Ogahiy, az-Zamaxshariy va bir qancha yetuk ilm vakllari asosan shu tilde ijod qilishgan. Hozirda yurtimizda ajdodlarimizdan qolgan adabiy-tarixiy boy merosni, qoʻlyozma manbalarini koʻrib oʻrganib chiqishda anchagina salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda.

Ushbu maqolada biz Alisher Navoiyning “*Nazmul-javohir* deb atalgan toʻrtlik sheʼrlar toʻplamining sarlavhasini “*Sheʼr durdonalari*” yoki “*Sheʼriy durdonalar*” ini mohirona tarjimalarini koʻrib chiqishlikni maqsad qildik. Bu toʻrtliklar Hazrat Alining rivoyati bilan aytilgan va Navoiy tomonidan mahorat bilan, sheʼrga solingan paygʻambar (s.a.v.) hadislarini hikmatli soʻzlariga bagʻishlangan. Alisher Navoiy Hazrat Alining tilshunoslik, adabiy mahoratiga yuksak baho bergan. U oʻzining “*Mahbubul-qulub*” (“*Koʻngillarning sevgani*”) asarida nazm ahli toʻgʻrisida soʻz yuritganda birinchi tabaqada Hazrat Alini tilga olgan. Navoiyning ushbu asari boshdan oyoq taʼlim-tarbiyaga doir. “*Nazmul-javohir*”da Navoiy eloquently yurt hayoti tajribasidan kelib chiqqan xulosa va umumlashmalari orqali ezgulik, insoniylik, adolat, odob axloq gʻoyalarini keng targʻib etadi. Kishilarni maʼnaviy yuksaklikka

ko‘tarishga harakat qiladi, moddiy va ma‘naviy uyg‘unlik qanday bo‘lmog‘i kerakligi to‘g‘risida yo‘l-yo‘riqlar ko‘rsatadi.

Alisher Navoiyning “Nazm ul-javohir” asari hozirda O‘zbekistonda chuqur va har tomonlama o‘rganilishlikka katta qiziqish bor. Maqolada ushbu asar genezisi, g‘oyaviy-irfoniy mohiyati va poetikasi, tarjimaviy-tahliliy jihatlari o‘rganilib, kerakli ilmiy xulosalar taqdim etildi.

Navoiy “Nazm ul-javohir” muqaddimasida yozgan:

*Yo rab, bu javohirlarniki, manzum etdim,
Chekkanim anga har nuktaki, ma‘lum etdim,
Har nuqtaga bir tarona marqum etdim,
Ko‘p gavhar aning zimnida maktum etdim.*

Ma‘nosi:

*Ey xudo, bu javharlarni she‘r bilan yozib chiqdim,
Turli nozik ma‘noli so‘zlarni terib ularning
(mazmunini) ma‘lum qildim.
Har bir shunday so‘zga bir ohang berdim.
Ularning orasiga ko‘p gavharlarni berkitdim.*

Endi biz “Nazmul-javohir”dagi to‘rtliklarni ko‘rmakka va ularda berkitilgan duru-gavharlarni ochmoqloikka kirishamiz.

Ma‘lumki oila farzandlar tarbiyasi odob axloqi borasida har qancha maslaxat va nasihat olsak kam, G‘azal mulkinging sultoni, Navoiy quyidagi hikmatlarga ham go‘zal sharh yozgan. “*Ad-dib ayolaka tanfa‘uhum*”. Bu hikmat kishining o‘z qaramog‘ida bo‘lganlarga (oila, bolalar, rafiqasi) odob-axloq o‘rgatishni, ularga foyda yetkazmoqni tavsiya etadi:

*Topting chu ayol, yaxshiliq yetkurgil,
O‘rgat adabu yaxshi qiliq yetkurgil,
Har necha adab bo‘lsa qattig‘ yetkurgil,
Xaylingga adab qilib osig‘ (foйда) yetkurgil.*

Agar oilali va o‘z qaramog‘ingda farzandlaring bo‘lsa ularga mehr ko‘rsat, yaxshilik qilgin. Adab o‘rgat, yaxshi qiliqlardan tarbiya ber. Adabni qattiqqo‘llik

bilan o‘rgatgin. Agar o‘z oilangni adabli qilib tarbiyalasang, ularga foyda yetkazgan bo‘lasan. Ma‘lumki, asl hikmat arab tilida buyruq fe‘li orqali bayon etilgan. Shuning uchun Navoiy uning ma‘nosini qat‘iy va keskin ifodalar orqali bermoqda.

“Birr ul volidayni salafun”. Bu hikmatni Navoiyning mukammal asarlar to‘plami 15-jildida “Ota-onaga mehribonlik merosdir” deb tarjima qilingan (B. 230).

Navoiy sharhi esa bunday:

Ista ota yo‘lida jon fido qilmoq,

Qulluq onaga ham ulcha imkon qilmoq,

Zuhri abad istasang farovon qilmoq,

Bil oni ota-onag‘a ehson qilmoq.

Ma‘nosi:

Ota yo‘lida joningni fido qilmoqni ista,

Onaga ham imkon boricha qulliq qilgin.

Agar yorug‘ kunlaring mo‘l bo‘lmog‘ini istasang

Doimo ota-onaga ehson qilg‘il.

Bu to‘rtlikda ota-onani, o‘tmish ajdodlarni e‘zozlash, ularning izzat-hurmatini baland tutmoq kerakligi to‘g‘risida so‘z boradi. Ota yo‘lida kishi jonini fido qilsin. Onaga ham imkon boricha qul singari xizmatda bo‘lsin, uning ta‘zim va ehtiromini joyiga qo‘ysin. Agar, deydi shoir, sen yorug‘ kunlaringning ko‘p va mo‘liligini tilasang uni ota va onaga ehson qilmoqlikda ko‘r. Ota va onaning hurmatini joyiga qo‘ymoq, ularga sidqidil bilan xizmatda bo‘lmoq eng yuksak, olijanob insoniy burch. Har bir yigit va qiz, har bir farzand bu burchni sharaf bilan ijro etmog‘i shart.

Keling odob axloq borasida bitilgan hikmatlar sharhiga nazar solamiz, “Adab ul mar‘i xoyrun zahabihi”. Bu to‘rtlik ham adabga tegishli. – Adab ko‘zga tashlanib ko‘rinib tursa, u oltindan yaxshiroqdir. Navoiy ushbu hikmatni o‘zining shoirona mahorati bilan yana ham go‘zallashtirdi.

Oltin-kumush etma kasb davlat kunidin,

Kim tortar adab ulusni mehnat tunidin,

Gar yo‘qtur adab ne sud oltun unidin,

Elning adabi xushroq erur oltunidin.

Boylikka erishganingda oltin-kumush egallamoqqa zo‘r berma. Chunki odamlarni (ulusni) og‘irlik kechalaridan qutqaruvchi ularning adabidir. Agar kishida adab bo‘lmasa, zebu ziynatdan nima foyda. Kishining odobi oltinidan ko‘ra yaxshiroqdir.

Asl nusxadagi ko‘zga ko‘rinuvchi adab oltindan yaxshi degan fikrni Navoiy kengroq sharh etmoqda. Dastavval shoir kishilarni boy, badavlat bo‘lgan kunida oltin-kumushga hirs qo‘ymaslikka chaqiradi. Chunki odamlarni og‘ir mashaqqatlar tunidan qutqaruvchi kuch ularning adabidir. Shuni unutmazlik kerak. Bu yerda kun va tun yonma-yon kelmoqda. Davlat kuni kelganda oltin-kumushga hirs qo‘y-maslik pandi o‘sha kunga yetishganlarga qaratilgan. Chunki davlat kuni kelmagan shaxs, umuman, oltin-kumushga aloqasi bo‘lmaydi. Mehnat tuniga duch kelganlarni esa ularning adabi bu og‘irliklardan xalos etaoladi. Ana shunday tushuntirishlardan keyingina shoir yakunlovchi xulosani e‘lon qiladi. Adabning oltindan ustunligini barala aytadi.

Har mehnat aro daf‘i balo izhori

Mol istasang et shukru sano izhori

Kim shukr demak qilur g‘ino izhori.

Ma‘nosi:

(Kimki)Og‘ir kunda yaxshi umid bilan shukr qildi

Har bir qiyinchilikda balolardan qutula oldi.

Agar molu mulk tilasang, shukrona izhor qilgin

Kimki, shukr qilsa, o‘sha boylikka erishgan bo‘ladi.

Ma‘lum bo‘ladiki, tom ma‘nodagi boylik boriga shukr qilmoqdadir. Shunday qilgan odam boridan ortig‘iga intilmaydi, tinch va shukr qilib yashaydi. Asl boylik (g‘ino) ana shudir, deb uqdiradi ushbu hikmat.

Ushbu to‘rtlikda esa yomonlikka yaxshilik bilan javob bermoqqa undaydi. “Ahsin ilal musn‘i tasudduhu”. Bu so‘zma-so‘z tarjimada bunday bo‘ladi: “Yaxshilik qil yomonlikka, uni yo‘qotasan”.

Navoiy bu o‘gitni odatdagidek kengroq sharhlagan holda bayon etadi.

Gar xasm jafosidin sarandoz o‘lg‘ung,

Doim taabu alamga anboz o'lg'ung,

Sen lutf etib agar navosoz o'lg'ung,

Bu vajh ila anga sarafroz o'lg'ung.

Ma'nosi:

Agar dushmanning jafosidan g'amgin bo'lsangu

Doim qiyinchilik, alamga tushsangu

(Javoban) lutf etib agar yaxshilik qilsang

Shu sabab bo'lib undan ustun chiqasan.

Ma'lum bo'ladiki, yomonlikka yaxshilik bilan javob qilgan odam yengib chiqadi. Yomonlikka yomonlik esa yovuzlikning kuchayishiga olib keladi. Ana shu oddiy haqiqatni Navoiy lutf, navosozlikni amalga oshiruvchi da'vat orqali tashviq va targ'ib etadi. Hikmatlar mavzu'i turli-tuman. Ular hayotning har xil ko'rinishlarini o'zida aks etdiradi. Agar hozirgina ko'rganimiz to'rtlikda yomonlikka yaxshilik bilan javob qaytarish kerakligi to'g'risida so'z borgan bo'lsa, undan keyingi sakkizinchi to'rtlik kishilar o'rtasidagi sadoqatsizlikni ko'rsatadi. Uni “Ixvanu” – qardoshlar, birodarlar, ya'ni yaqin kishilarning sening aybingni poylab yuruvchilardir degan fikr arabchada bunday: “Ixvanu haza az zamani ba vasis ul uyubi”.

Dahr eliki, keldi ahli nomus bari,

Qardoshlar erur makr ila mahbus bari,

Olingda necha qilsa zaminbo's bari,

Lekin bordur aybinga josus bari.

Ma'nosi:

Olam eli garchi o'zlarini oru nomusli deb bilsalarda

Qardoshlarning hammalari makr tuzog'iga tushgan, unga tutqun bo'lganlardir.

Ular sening oldingda yer o'pib ta'zim qilib tursalar-da

Barchasi sening aybingni poylovchi josuslardir.

Bundan xulosa shuki, huzuringda bosh egib turgan ayrim yaqinlaringga ko'p ishonaverma. Ular makkorlar, sening aybingni qidirib topuvchilardir. Bas shunday ekan, sirlaringni ulardan yashirgin. Yaxshisi esa umuman aybga yo'l qo'yma, beayb bo'l, degan nasihat kelib chiqadi. Bu o'git kishini hushyorlikka undaydi, har kimga

ortiqcha ishonch bildiravmaslikka, atrofida gilarni bilib, ularning ana shunday sadoqatsizligidan hushyor bo‘lmoqqa chorlaydi. Yana asl nusxadagi “haza az zamani” ifodasi “hozirgi zamon kishilari” demakdir.

Kishining ruhiy holati turli ko‘rinishlarga ega. Goh kishi xursand, sho‘x, serkulgi bo‘ladi. Goh esa o‘ychan, xomush kayfiyatda. Endigi hikmat kishining ruhiy holati uchun yoqimli holat ma’yuslik ekani to‘g‘risidadir. “Istirohat un nafsi fil ya’si”.

Navoiy bu fikrni bunday izhor etgan:

Haqdin durur elga ahli ta’yid o‘lmoq,

Navmid o‘lub tolibi tajrid o‘lmoq,

Chun ya’s durur osudai jovid o‘lmoq,

Rohat yeturur nafsqa navmid o‘lmoq.

Ma’nosi:

Elni biror ishda quvvatlovchi faqat haqdir,

Kishi noumid ham bo‘ladi, tinchlanmoqni ham tilaydi

Doimiy tinch, xotirjamlikni ma’yuslik keltiradi

Ruhga rohat yetkazuvchi ana shu ma’yuslikdir.

Haqdan insonga beriladigan turli-tuman holat va kayfiyatlar ichida eng yoqimlisi va rohatbaxshi ma’yuslik, hazinlik, xomushlik ekani shu hikmat va uning asosida yaratilgan to‘rtlikning tub mazmunidir.

Umuman, Sharq ta’lim va tarbiya qoidalari orasida bu omil muhim o‘rin tutadi. Ma’yuslik deganda xafalik, ziqlikni ko‘zda tutmaslik kerak. Bu xuddi kamtarinlik kabi katta bir fazilatdir. Ma’yuslik jimjit, kamtarona o‘zni chetda tutmoq, behuda oldi-qochdi ishlar va gaplardan chetlanish, ortiqcha ko‘zga tashlanmaslik, tinch va yuvosh muomala demoqdir. Ana shunday holat kishi ruhiga rohat bag‘ishlaydi, deb xulosa qiladi Navoiy.

Bu hikmat qiyinchilik boshga tushganda uni yashirmoq kerakligi to‘g‘risida. Agar shunday qilsang muruvvat (mardlik, odamgarchilik, saxiylik)dan bo‘ladi, deb uqdiradi bu hikmat.

Navoiy sharhi:

Olam tarki kishiga himmatdin erur-

Kim, ko ‘p shiddat ul sari rag ‘batdin erur,

Nafsingg ‘a qayu alamki, shiddatdin erur,

Maxfiy tutmoq ani muruvvatdin erur.

Ma ‘nosi:

Agar kishi olam ishidan bosh tortib chekinsa, bu uning himmatidandir.

Chunki kimki bu ishlarga ko ‘p rag ‘bat ko ‘rsatsa,

shuncha ko ‘p og ‘irchiliklarga uchraydi.

Agar senga qancha og ‘irliklar tufayli alam-iztirob yetsa,

Uni yashirsang shu mardlik, odamgarchilikdandir.

Bir joyda ajoyib yozuvni o‘qigan edim: “Min sabri zafarun”. Ya’ni “Sabrdan zafar keladi”. O‘n ikkinchi hikmatda shu mazmun yotadi. “Bashshir nafsika biz zafari ba’d as sabri”. “Bildirgin o‘zinggaki, sabr tufayli zafarga erishasan”. Demak, barcha yutuq va zafar sabrdan keyin keladi. Sabr muvaffaqiyatlarga asosdir.

Navoiy bu to‘g‘rida yozadi:

Nafs uyiga sabr ila imorat angla,

Besabrlig ‘in aning sharorat angla,

Ish sabr sori anga ishorat angla

Sabrni zafar sori bashorat angla.

Ma ‘nosi:

O‘z uyingga sabr bilan imorat qilgin

Besabrlikni esa yomonlik deb bil.

Sabr bilan borishi kerakligini ko ‘rsat

Sabr zafarga eltuvchi xushxabar ekanini angla.

Shundan kelib chiqadiki, kishi o‘z hayot uchun sabr imoratini tiklamog‘i lozim. Har qanday ishning borishi sabr bilan bog‘liq. Besabrlik yomonlikka, sabr esa zafarga yetkazadi.

Quyidagi hikmatda esa yaxshi ishning foydasi to‘g‘risida: “Barakat-ul umri fi husnil-amali” (“Umrning barakasi chiroyli ishlar bilan amalga oshadi”). Demak, insonning butun faoliyati ezgu ishlardan iborat bo‘lmog‘i kerak. Uning ishi go‘zal bo‘lsin. O‘shanda insonning umri ham uzun bo‘ladi.

Navoiy bu pandni izohlab yozadi:

Haq yo ‘lida har kimga ibodat bo ‘lg‘ay,

Yaxshi amal asbobi saodat bo ‘lg‘ay,

Gar yaxshi amal kishiga odat bo ‘lg‘ay,

Umri bu amal birla ziyodat bo ‘lg‘ay.

Ma‘nosi:

Haq yo ‘lida har kim ibodat qilgani singari

Yaxshi ish, amal baxtu saodatga sabab bo ‘ladi.

Agar inson yaxshi ish qilmoqni o ‘ziga odat qilsa

Bu yaxshi ish orqali uning umri ham uzun bo ‘ladi.

Demak, odam yaxshi ish qilmoqqa odatlanmog‘i lozim. Bu unga xuddi haq yo‘lida ibodat qilmog‘i qanday zarur bo‘lsa, shunday zaruriyatga aylanmog‘i kerak. Yaxshi ish baxtu saodatga olib keladi. Yaxshi ish tufayli odam uzoq umr ko‘radi.

Ma‘lumki, bu hikmat kishilarni yaxshi ishlar qilmoqqa undaydi. Yaxshi ish deganda to‘g‘rilik, halollik, muhtojlarga yordam, odamlarning og‘irini yengil qilish, o‘ksigan kishining ko‘nglini ko‘tarish, hech qachon birovga yomonlik qilmaslik ko‘zda tutiladi. Inson bolasi hech kimga yomonlikni ravo ko‘rmasin. Qo‘lidan kelsa yaxshilik qilsin, qo‘lidan yaxshilik qilmoq kelmasa, yomonlik qilmasin. Ushbu hikmatning tom ma‘nosi ana shunday. Bu haqqa ibodat qilmoq qancha zarur bo‘lsa, shunchalar zarur bo‘lgan bir holatdir.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkin-ki, Navoiyning ushbu asari boshdan oyoq ta‘lim-tarbiyaga doir. “Nazmul-javohir”da Navoiy elu yurt hayoti tajribasidan kelib chiqqan xulosa va umumlashmalari orqali ezgulik, insoniylik, adolat, odob axloq g‘oyalarini keng targ‘ib etadi. Kishilarni ma‘naviy yuksaklikka ko‘tarishga harakat qiladi, moddiy va ma‘naviy uyg‘unlik qanday bo‘lmog‘i kerakligi to‘g‘risida yo‘l-yo‘riqlar ko‘rsatadi. Navoiyning “Nazmul-javohir” asaridagi hikmatlarga yozgan sharxi garchi ancha asrlar avval bitilgan bo‘lsada, hozirgi kunimizdagi dolzarb masalalar desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Навоӣ. Маҳбуб ул-қулуб. Муншаот. Вақфия. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1998. Т.14. – 303 б.
2. Алишер Навоӣ. Сабъаи сайёр. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1992. Т.10. – 448 б.
3. Назмул-жавоҳдр [Матн] / А.Навоӣ. -- Тошкент: Akademnashr, 2019.-144
4. <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/aziz-qayumov-sher-durdonalari.html>
5. http://library.navoiy-uni.uz/files/navoiy_nazmul_javohir_lotin_ziyouz_com.pdf